

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14706530>

NAZARIY MASHG‘ULOTLARDA O‘QITUVCHILARINING KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Tursunov Adizjon Nurali o‘g‘li

Buxoro davlat universiteti Fizika kafedrası doktoranti

***Annotasiya.** Bugungi kunda ta‘lim tizimida o‘qituvchilarning kompetentligini oshirish zaruriyati tobora ortib bormoqda. Ta‘lim jarayonida o‘qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga, ularning dunyoqarashining shakllanishiga ta‘sir ko‘rsatuvchi asosiy shaxsdir. Nazariy mashg‘ulotlar, bu o‘qituvchilarni nazariy jihatdan tayyorlash, ularning metodik kompetentligini rivojlantirish uchun muhim bir bosqichdir. Ushbu maqolada nazariy mashg‘ulotlarda o‘qituvchilarning kompetentligini rivojlantirishning asosiy metodikasi tahlil qilinadi.*

***Kalit so‘z:** metodik yondashuv, nazariy bilim, amaliy ko‘nikma, texnologik kompetentlik, ijodiy yondashuv, interfaol o‘qitish, yaratuvchanlik, muamoli vaziyat, munozarali dars.*

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ НА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ

Турсунов Адизжон Нурали угли

Докторант кафедры физики Бухарского государственного университета

***Аннотация.** В настоящее время необходимость повышения компетентности учителей в системе образования становится всё более актуальной. В образовательном процессе учитель является не только источником знаний, но и ключевой личностью, оказывающей влияние на личностное развитие учащихся и формирование их мировоззрения. Теоретические занятия являются важным этапом в подготовке учителей с теоретической точки зрения и в развитии их методической компетентности. В данной статье будет проанализирована основная методика развития компетентности учителей на теоретических занятиях.*

***Ключевое слово:** методический подход, теоретические знания, практические навыки, технологическая компетентность, творческий подход, интерактивное обучение, креативность, проблемная ситуация, дискуссионный урок.*

METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF COMPETENCE OF TEACHERS IN THEORETICAL TRAINING

Tursunov Adizjon Nurali o'g'li

Doctoral student of the Department of Physics, Bukhara State University

***Annotation.** Currently, the need to enhance teachers' competence in the education system is increasingly growing. In the educational process, the teacher is not only a source of knowledge but also a key figure who influences the personal development of students and the formation of their worldview. Theoretical sessions are an important stage in preparing teachers from a theoretical perspective and developing their methodological competence. This article will analyze the main methodology for developing teachers' competence in theoretical sessions.*

***Keyword:** methodological approach, theoretical knowledge, practical skills, technological competence, creative approach, interactive teaching, creativity, problem situation, discussion lesson.*

Kirish. Hozirgi kunda ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarning kompetentligini rivojlantirish muhim masala sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, fizika kabi fanlarda nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalarni uyg'unlashtirish, innovatsion texnologiyalardan foydalanish pedagogik jarayonning asosiy maqsadlaridan biridir.

Maqolaning maqsadi bo'lajak fizika o'qituvchilarini nazariy bilimlarini puxta shakllantirish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun metodik yondashuvlarni ishlab chiqishdir.

Kompetentlik deganda shaxsning kasbiy faoliyatni samarali tashkil etish, bilim va ko'nikmalarni amaliyotda qo'llash qobiliyatlari tushuniladi. Fizika ta'limida kompetentlik quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

- Nazariy bilimlar – fizik qonuniyatlarni tushunish va sharhlash;
- Amaliy ko'nikmalar – eksperimentlarni o'tkazish va natijalarni tahlil qilish;
- Texnologik kompetentlik – zamonaviy uskunalarni va dasturlarni qo'llash;
- Ijodiy yondashuv – muammoli vaziyatlarni hal qilish uchun yangi echimlar topish.

Umumiy holatda qaraydigan bo'lsak fizika fani asosan nazariy tushunchalarga asoslanadi. Shu bois nazariy mashg'ulotlarda o'quvchilarning mavzuni to'liq tushunishi, ularni amaliyot bilan bog'lash qobiliyatini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Nazariy mashg'ulotlarda kompetentlikni rivojlantirishning metodik yondashuvlarni quyidagi guruhlariga ajratishimiz mumkin (1-rasmga qarang).

1-rasm. Nazariy mashg'ulotlarda kompetentlikni rivojlantirish uchun metodik yondashuvlar

Nazariy mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish o'quvchilarni faol jalb qilishga yordam beradi. Quyidagi metodlar samaradorligi bilan ajralib turadi:

- Muammoli ta'lim – talabalarni fikrlashga undash va muammolarni mustaqil hal qilishga o'rgatish;
- Munozarali darslar – mavzuni kengroq o'rganish uchun o'quvchilar o'rtasida fikr almashishni rag'batlantirish;
- Guruhda ishlash – hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish.

Nazariy mashg'ulotlarda texnologiyalardan foydalanish esa o'quvchilarning dunyoqarashini shakillantirishga yordam beradi va unda quyidagilarni misol qilish mumkin:

- Virtual laboratoriyalar – tajribalarni xavfsiz va iqtisodiy sharoitda o'tkazish imkonini beradi.
- Simulyatsiyalar va virtual reallik texnologiyalari – fizik jarayonlarni vizualizatsiya qilishni osonlashtiradi.

Nazariy mashg'ulotlarda yaratuvchanlikdan foydalanilganda o'rganilgan bilim va ko'nikmalarni amaliyotda samarali qo'llay oslishiga yordam beradi.

Nazariy mashg'ulotlarni tashkil etishda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun quyidagi usullari mavjud:

Tayyorlov bosqichi – bu bosqichda darsning muvaffaqiyati oldindan to'g'ri rejalashtirishga bog'liq bo'lib, bular quyidagilardan tashkil topadi:

- O'quv materiallarini tanlash – mavzuni sodda va tushunarli tarzda ifodalash;
- Interfaol vositalarni tayyorlash – taqdimotlar, grafiklar, va animatsiyalar.

Asosiy bosqich – bu bosqichda o‘quvchilarning mavzuni chuqur tushunishini ta’minlash uchun quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

- Mavzuni interfaol tarzda tushuntirish;
- Misol va tajribalardan foydalanish.

Tahlil va baholash bosqichi – bu bosqichda talabalar bilimini baholash jarayonida testlar, loyiha ishlari va guruh muhokamalari tashkil etiladi.

Tavsiyalar

1. O‘quv jarayonida texnologik vositalardan keng foydalanish lozim.
2. Kompetentlikni rivojlantirish uchun ijodiy va interfaol metodlarni qo‘llash kerak.
3. Nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog‘lash uchun maxsus mashqlar va laboratoriya ishlarini tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa

Bo‘lajak fizika o‘qituvchilarining kompetentligini rivojlantirish pedagogik jarayonning ajralmas qismi hisoblanadi. Nazariy mashg‘ulotlarni innovatsion yondashuv bilan olib borish orqali bu jarayonning samaradorligini oshirish mumkin. Innovatsion metodlar va yondashuvlar o‘qituvchining metodik malakasini oshiradi va ta’lim sifatini yaxshilashga yordam beradi. O‘qituvchilarning kompetentligini rivojlantirish uchun zamonaviy yondashuvlar va malaka oshirish tizimlarini joriy etish, ta’lim tizimining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurahimov, X. Innovatsion texnologiyalar va ta’limda ularning qo‘llanilishi. Toshkent: Ma’rifat nashriyoti. 2021.
2. Rizaev, A. Fizika fanini o‘qitishda muammoli ta’lim. Samarqand: Ilm Ziyo. 2020.
3. Smith, J. Interactive Teaching Techniques for STEM Education. London: Springer. 2019.
4. A.A. Shayusupova S.R.Kamalova “Malaka va kompetensiyalarni baholash” O‘quv qo‘llanma. TOSHKENT-2012.
5. Muslimov N.A. Kasbiy ta’lim o‘qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari: Ped. fanl. dokt. ... diss. T.: 2007. - 349 b.
6. A Aminov - Theoretical aspects in the formation of pedagogical ..., 2024
7. A Aminov - Академические исследования в современной науке, 2024